

Статистика охоты и охотничьего хозяйства

УДК 639.1.052: 639.1.053: 311.219.2

Ю.А. Козлов
ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова, Киров, Россия
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, Киров, Россия

**ОХОТХОЗЯЙСТВЕННАЯ СТАТИСТИКА:
КОЛИЧЕСТВО ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 2005-2013 ГОДЫ**

В статье дан краткий критический обзор источников официальных данных о количестве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства в закреплённых за ними охотничьих угодьях (охотпользователи), намечены перспективы дальнейшего наращивания и совершенствования фактологической базы анализа и исследований в области экономико-институциональной динамики охотничьего хозяйства. Сводная таблица представляет сведения о количестве охотпользователей в субъектах Российской Федерации за 2005-2013 годы.

Ключевые слова: долгосрочные охотпользователи, закреплённые охотничьи угодья, статистика охотничьего хозяйства, Россия

Состояние охотничьего хозяйства России – предмет споров среди охотников, работников охотничьего хозяйства, чиновников и ученых. В некоторых случаях стороны спора оперируют не фактическими данными, а лишь собственными суждениями, основанными на личных ощущениях и опыте. Что, на наш взгляд, некорректно, а в случаях, когда, например, результат спора находит свое отражение в законодательных актах, основанных на недостоверных данных, и контрпродуктивно, практически вредно.

Цель данной работы – привлечение внимания заинтересованных лиц к официальной статистической информации и достоверным открытым источникам этой информации.

Статья является продолжением цикла публикаций, посвященных обзору и сведению источников официальных статистических данных о состоянии охотничьего хозяйства Российской Федерации.

В размещенной ниже таблице представлены сведения, собранные автором из различных открытых официальных источников.

Таблица - Количество долгосрочных охотпользователей по субъектам Российской Федерации в 2005-2013 годах, ед.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Российская Федерация	2006	2276	2810	2975	3189	3614	3908	3956	4033
Республика Адыгея	x	x	X	3	3	3	3	3	3
Республика Алтай	5	6	7	9	10	10	10	x	10
Алтайский край	68	71	73	76	71	67	64	64	63
Амурская область	11	14	14	16	16	23	25	25	25
Архангельская область	16	17	17	14	22	21	21	22	23
в том числе									
Ненецкий автономный округ	x	x	X	x	x	x	x	x	x
Астраханская область	12	13	15	16	17	18	17	17	17
Республика Башкортостан	25	46	45	40	52	55	55	48	47
Белгородская область	10	12	18	19	21	21	22	22	22
Брянская область	11	13	31	42	47	46	46	46	47
Республика Бурятия	33	29	40	40	40	46	48	47	51
Владимирская область	53	39	59	42	66	78	78	78	79
Волгоградская область	5	5	45	47	49	50	50	49	47
Вологодская область	23	36	38	49	53	54	56	56	56
Воронежская область	11	19	27	36	35	36	36	38	37
Республика Дагестан	x	x	X	2	2	2	2	2	2
Еврейская автономная область	5	6	5	6	6	6	6	6	6
Забайкальский край	37	37	52	31	26	38	40	43	45
Ивановская область	x	x	X	x	x	x	x	x	x
Республика Ингушетия	x	x	X	x	x	x	x	x	x
Иркутская область	82	85	93	81	81	82	81	75	71
Кабардино-Балкарская Республика	x	x	X	x	x	4	3	9	8
Калининградская область	20	22	23	23	23	22	23	23	23
Республика Калмыкия	5	6	10	11	11	11	11	11	11
Калужская область	46	57	64	66	70	79	72	70	70
Камчатский край	66	83	117	114	112	113	126	130	130
Карачаево-Черкесская Республика	6	6	10	6	5	5	5	5	5
Республика Карелия	43	48	41	40	40	43	52	43	45
Кемеровская область	10	9	13	15	23	26	28	28	29
Кировская область	34	47	89	87	85	86	86	87	88
Республика Коми	8	17	17	18	17	29	31	30	25
Костромская область	6	10	10	11	10	18	18	21	21
Красноярский край	66	58	102	114	130	179	200	175	174
Краснодарский край	12	15	17	21	21	22	23	23	23
Курганская область	18	20	22	63	70	86	87	85	87
Курская область	7	9	9	12	10	22	9	12	12
Ленинградская область	26	27	30	36	52	59	62	77	88
Липецкая область	x	x	X	x	x	x	x	x	x
Магаданская область	25	33	38	40	46	52	43	44	38
Республика Марий Эл	39	38	38	16	15	17	24	29	37
Республика Мордовия	10	10	11	11	13	26	28	28	31
Московская область	17	18	21	22	20	20	23	27	26
Мурманская область	5	4	3	4	4	5	5	5	5
Нижегородская область	37	41	48	68	76	91	85	87	87
Новгородская область	92	90	93	110	110	114	131	123	124
Новосибирская область	21	23	21	21	35	36	31	28	34
Омская область	14	14	17	23	22	22	23	23	25
Оренбургская область	32	29	37	41	43	44	47	58	65
Орловская область	15	15	12	20	23	24	30	31	32
Пензенская область	23	25	34	34	39	41	40	46	50
Пермский край	80	97	109	125	119	116	136	155	162
Псковская область	29	30	34	34	38	43	46	53	54
Приморский край	83	82	88	86	86	91	92	92	96

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ростовская область	11	18	64	63	64	65	64	64	61
Рязанская область	25	20	19	15	18	19	41	44	44
Самарская область	38	45	48	61	69	70	74	75	73
Саратовская область	66	73	80	84	86	88	87	87	89
Сахалинская область	7	6	5	5	6	6	4	8	8
Свердловская область	23	18	21	23	24	29	27	72	96
Республика Северная Осетия - Алания	3	4	4	3	x	3	3	3	3
Смоленская область	60	92	99	106	115	114	123	137	134
Ставропольский край	21	21	18	18	17	19	22	24	31
Тамбовская область	5	5	7	8	18	22	22	22	22
Республика Татарстан	14	18	22	23	32	41	47	51	52
Тверская область	81	84	117	122	128	133	157	155	167
Томская область	44	41	46	56	61	70	67	66	65
Тульская область	35	36	44	48	49	53	51	51	50
Республика Тыва	8	7	5	5	5	5	3	5	1
Тюменская область	74	88	79	111	127	161	156	153	151
в том числе:									
Ханты-Мансийский автономный округ	31	39	39	72	88	88	85	84	82
Ямало-Ненецкий автономный округ	x	x	X	x	x	x	x	x	x
Удмуртская Республика	24	24	29	28	36	36	37	38	37
Ульяновская область	4	11	24	24	30	27	32	32	30
Хабаровский край	81	81	83	83	84	85	80	77	77
Республика Хакасия	6	7	9	8	14	16	13	16	16
Челябинская область	30	31	31	31	31	34	33	35	35
Чеченская Республика	x	x	X	x	x	x	x	x	x
Чувашская Республика	15	11	14	12	21	31	46	15	14
Чукотский автономный округ	x	x	X	x	x	0	x	x	X
Республика Саха (Якутия)	9	77	157	152	135	245	403	381	382
Ярославская область	10	18	20	20	26	38	34	43	41

Примечания к таблице:

1. Условные обозначения: «x» – Росстат в целях обеспечения конфиденциальности информации не приводит данные, другие общедоступные официальные источники автором пока не выявлены.
2. Исходный массив данных Росстата (год, затем источник в квадратных скобках): 2005, 2006, 2007, 2008 и 2009 годы [1], 2010 и 2011 годы [2], 2012 и 2013 годы [3].
3. Данные о количестве охотпользователей, отсутствующие в сборниках Росстата и указанные по региональным официальным источникам: Республика Алтай в 2013 году [4]; Республика Дагестан в 2008 [5], 2009 [6], 2010 [7], 2011 [8], 2012 [9], 2013 [10]; Кабардино-Балкарская Республика в 2010 [11], 2011 [12], 2012 [13], 2013 [14]; Республика Тыва в 2012 [15], 2013 [16]; Чукотский автономный округ [17].

Дальнейшее устранение имеющихся пробелов и наращивание массива достаточно надежных открытых данных, как вглубь, ретроспективное, так и вширь, через расширение показателей, позволит поставить аналитику и исследования в области охотничьего хозяйства на более прочную фактологическую основу. Множественность источников официальных сведений обуславливает необходимость сопоставительного анализа наблюдаемых параметров, методологии получения и обработки информации. Важным результатом таких работ может стать выработка предложений, касающихся структуры, состава и размерности массивов данных, формируемых различными информационными ресурсами.

ЛИТЕРАТУРА

1. Охрана окружающей среды в России: Стат. сб. / Росстат. М., 2010. 303 с.

2. Охрана окружающей среды в России: Стат. сб. / Росстат. М., 2012. 304 с.
3. Охрана окружающей среды в России: Стат. сб. / Росстат. М., 2014. 78 с.
4. Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Республики Алтай в 2013 году / Правительство Республики Алтай; Министерство лесного хозяйства Республики Алтай. Горно-Алтайск, 2014. 124 с.
5. Доклад об экологической ситуации в Республике Дагестан в 2008 году: Государственный доклад / Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. Махачкала, 2009. 255 с.
6. Доклад об экологической ситуации в Республике Дагестан в 2009 году: Государственный доклад / Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. Махачкала, 2010. 249 с.
7. Доклад об экологической ситуации в Республике Дагестан в 2010 году: Государственный доклад / Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. Махачкала, 2011. 257 с.
8. Доклад об экологической ситуации в Республике Дагестан в 2011 году: Государственный доклад / Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. Махачкала, 2012. 160 с.
9. Доклад об экологической ситуации в Республике Дагестан в 2012 году: Государственный доклад. Махачкала, 2013. 200 с.
10. Доклад об экологической ситуации в Республике Дагестан в 2013 году: Государственный доклад. Махачкала, 2014. 141 с.
11. Доклад об экологической ситуации и природопользовании в Кабардино-Балкарской Республике в 2010 году: Государственный доклад / Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Кабардино-Балкарской Республики. Нальчик, 2011. 208 с.
12. Доклад о природопользовании и экологической ситуации в Кабардино-Балкарской Республике в 2011 году: Государственный доклад / Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики. Нальчик, 2012. 195 с.
13. Доклад о природопользовании и экологической ситуации в Кабардино-Балкарской Республике в 2012 году: Государственный доклад / Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики. Нальчик, 2013. 283 с.
14. Доклад о природопользовании и экологической ситуации в Кабардино-Балкарской Республике в 2013 году: Государственный доклад / Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики. Нальчик, 2014. 143 с.

15. Постановление Правительства Республики Тыва от 27.06.2013 №375 «О Государственном докладе о состоянии и об охране окружающей среды Республики Тыва в 2012 году».

16. Постановление Правительства Республики Тыва от 16.06.2014 №285 «О Государственном докладе о состоянии и об охране окружающей среды Республики Тыва в 2013 году».

17. Доклад о состоянии окружающей среды Чукотского автономного округа в 2010 году: Государственный доклад / Департамент сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского автономного округа. Анадырь, 2011. 35 с.

*Y.A. Kozlov
VNIIOZ prof. Zhitkov, Kirov, Russia
Vyatka State Agricultural Academy, Kirov, Russia*

HUNTING STATISTICS: NUMBER OF HUNTING RENTERS, 2005-2013

The article presents a brief critical review of the sources of official data on the number of hunting grounds lessee, outlines the prospects for further widening and improvement of the information basis for analysis and research in the field of economic and institutional dynamics of hunting. The composite table presents information on the number of hunting grounds lessee in the subjects of the Russian Federation for 2005-2013.

Key words: hunting grounds lessee, leased hunting grounds, hunting statistics, Russia.

Поступила в редакцию 25 октября 2017